

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ NIGELLA SATIVA ЗА ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Журавель С.В.
кандидат с.г. наук
Журавель С.С.
викладач ЖАТФК
Поліщук В.О.
асистент
Смаглій О.В.,
Ткаченко В.Д.
магістри

Поліський національний університет, Україна

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF CULTIVATION OF NIGELLA SATIVA USING ORGANIC TECHNOLOGY ON POLISSYA UKRAINE

Zhuravel S.,
Candidate of Agricultural Sciences
Zhuravel S.,
Lecturer ZATFK
Polishchuk V.,
Assistant
Smaglii O.,
Tkachenko V.
Master's degree
Polissia National University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Чорний кмин, або ще як його називають чорнушка, останнім часом набуває популярності у сільсько-господарських виробників в Україні. Масове промислове вирощування даної культури проводиться в Ірані, де вона набула високої популярності та широкого використання, зокрема в 93% усіх страв та напоїв присутній чорний кмин, який наділяють майже міфічними, фармакологічними властивостями. Тому нещодавно і в Україні звернули увагу на дану культуру, однак переважно вирощують її як нішеву. Не зважаючи на те, що походить він з посушливих теплих регіонів, можливість вирощування його на території України та зокрема в Житомирській області є не лише можливим, але й економічно дуже привабливим. Насамперед, це пов'язано з тим, що на сьогоднішній час нашими дослідженнями не виявлено ураження даної культури, якимись типовими хворобами чи шкідниками, а отже це стає гарною запорукою можливості вирощування цієї культури за органічною технологією.

Проаналізовано вплив ширини міжрядь на формування повноцінного насіння чорного кмину, так вирощувати дану культуру найкраще за ширини міжрядь 45 см. Схожість насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.) була найкращою при його яровізації 8 місяців та становила 94-96 %. Схожість насіння щодо терміну його зберігання, була найвищою в процентному співвідношенні на третьому році, де вона була практично рівнозначна 100 %.

ABSTRACT

Black cumin, or as it is also called black cumin, has recently been gaining popularity among agricultural producers in Ukraine. Mass industrial cultivation of this crop is carried out in Iran, where it has gained high popularity and wide use, in particular, 93% of all dishes and drinks contain black cumin, which is endowed with almost mythical, pharmacological properties. Therefore, it is not for nothing that attention has been paid to this culture in Ukraine, but it is mainly grown as a niche crop. Despite the fact that it comes from arid warm regions, the possibility of growing it in the territory of Ukraine, and in particular in the Zhytomyr region, is not only possible, but also economically very attractive. First of all, this is due to the fact that to date, our research has not revealed damage to this culture by any typical diseases or pests, and therefore this becomes a good guarantee of the possibility of growing this culture using organic technology.

The influence of the row width on the formation of full-fledged black cumin seeds was analyzed, so it is best to grow this culture with a row width of 45 cm. The similarity of black cumin seeds (*Nigella sativa* L.) was the best when it was vernalized for 8 months and was 94-96%. The similarity of the seed with regard to its storage period was the highest in percentage ratio in the third year, where it was practically equal to 100%.

Ключові слова: урожайність, ширина міжрядь, чорний кмин, посіви, органічна технологія, родючість, фаза розвитку.

Keywords: productivity, row spacing, black cumin, crops, organic technology, fertility, development phase.

Постановка проблеми. На сьогоднішній час технологічні аспекти вирощування чорного кмину (*Nigella sativa* L.) в Україні практично не відпрацьовані, як з точки зору строків, норм, способів посіву, форми та виду добрив, та ряду інших чинників. Тому виникає нагальна необхідність проведення досліджень в даному напрямку.

В зв'язку з цим нами на базі Поліського національного університету, було проведено ряд досліджень щодо відпрацювання органічної промислової технології вирощування чорного кмину (*Nigella sativa* L.). Адже дана рослина має значний попит у ланці бізнесу, а також таких сферах як: медицина, косметологія, кулінарія тощо. Особливістю є також те, що чорний кмин дуже гарно адаптується як до кліматичних, так і ґрунтових показників і як показують наші дослідження може висіватися разом з ранніми яриями. Ще однією особливістю культури є достатньо короткий вегетаційний період, що робить її універсальною з точки зору, як строків посіву так і строків збирання. Крім того чорний кмин (*Nigella sativa* L.) на сьогоднішній час практично не уражується шкідниками і хворобами, що дає можливість вирощування його за органічною технологією. За умов звичайної технології вирощування для забезпечення повноцінного врожаю потребує незначних норм внесення елементів живлення, зокрема 30-40 кг діючої речовини NPK.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чорний кмин (*Nigella sativa* L.) родом із Середземномор'я, в якості дикороса зустрічається в країнах Європи, Азії, а також в Індії та на Кавказі. Як культурна рослина вирощується у Франції, Англії, Бельгії, Голландії, Азії, Африці та ряді інших країн світу [4, 5]. В Україні чорний кмин вперше почали вирощувати у 1985 році, а сьогодні його культивують як декоративну, лікарську та ефіроолійну рослину. Також в науковій літературі є відомості, що насіння чорного кмину можна застосовувати для виготовлення біопалива [1].

Чорний кмин (*Nigella sativa* L.) має цілющі властивості, такі як: протизапальні, противірусні, антипаразитарні, поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту, має фунгіцидну активність, посилює пам'ять та лактацію, полегшує дихання при астмі, поліпшує контроль над рівнем цукру в крові, лікує суглоби, профілактика сечокам'яної хвороби і каменів в жовчному міхурі, а також сприяє розширенню судин і покращує серцеву діяльність [2, 3, 4]. Чорний кмин (*Nigella sativa* L.) має дуже важливу лікувальну здатність – протипухлинну дію, тобто широко використовується у боротьбі з онкологічними захворюваннями, разом з тим було доведено і протирадіаційні властивості рослини [4, 5].

Зауважимо, що вчені Технологічного університету Сіднея (University of Technology Sydney, UTS) запропонували використовувати у боротьбі з COVID-19 чорний кмин (*Nigella sativa* L.). В результаті модельних досліджень вчених було виявлено, що активний інгредієнт чорного кмину – тімохінон може “прилипати” до білка шипа вірусу SARS-

CoV-2 і запобігати провокуванню легеневої інфекції. Тімохінон був вивчений в лабораторіях спочатку на тваринах і дослідження показали, що дана речовина має позитивний вплив на імунну систему.

Мета досліджень. В зоні Полісся технологія вирощування чорного кмину (*Nigella sativa* L.) мало апробована, при цьому господарств, що вирощують значні площі немає. Насамперед це пов'язано з початковими етапами розвитку даної культури, де розвиток її відбувається досить повільно, сходи з'являються на 9-15 день, а у посушливі роки на 20-25 день, що спричиняє інтенсивне забур'янення міжрядь. Спеціалізованих хімічних засобів захисту у боротьбі з бур'янами для чорного кмину (*Nigella sativa* L.) не розроблено, а з точки зору органічної технології – це ручна або механізована прополка. В поданому нами матеріалі ми аналізуємо ширину міжрядь даної культури та її вплив безпосередньо на процеси росту, розвитку та формування врожайності.

Методика досліджень. Дослідження з органічної технології вирощування чорного кмину (*Nigella sativa* L.) проводилися в Поліському національному університеті в рамках проєкту ПМГ ПРООН-ГЕФ UKR/SGP/OP7/Y1/CORE/LD/2020/03 «Інноваційні агроекологічні рішення для сталого сільського господарства на деградованих землях Полісся». Місце впровадження досліджень та їх вивчення проходило в науково-дослідному господарстві с. Велика Горбаша. Досліджувана ділянка займала площу 5 га, на якій проводилося вирощування п'яти культур, таких як: амаранту (*Amaranthus*), ромашки лікарської (*Matricaria recutita*), чорного кмину (*Nigella sativa* L.), розторопши плямистої (*Silybum marianum*), коріандру (*Coriandrum sativum*). Тип ґрунту досліджуваної ділянки ясно сірий лісовий, що характеризується низькою забезпеченістю елементами живлення, вмістом гумусу 1,1-1,2 та слабо кислою реакцією ґрунтового розчину pH 5,7.

Схема досліду передбачала вивчення різних елементів технологічних прийомів вирощування чорного кмину (*Nigella sativa* L.), що включають такі компоненти, як ширину міжрядь, внесення добрив, особливості догляду. Схема посіву визначених вище нішевих та лікарських рослин передбачала ширину міжрядь – 15 та 45 см. Дослідження мали на меті оптимізувати органічні технології щодо вирощування чорного кмину (*Nigella sativa* L.) в умовах Житомирського Полісся.

Результати досліджень. Дана культура фактично є дикоросом і має доволі специфічні біологічні особливості. Так, зокрема свіжозібране насіння має дуже низьку схожість, яка з часом практично зростає майже до 100 відсоткової – це відбувається з насінням, що пролежало в межах 2,5-3 років. Тому ми рекомендуємо з метою забезпечення вирівняного та якісного посіву використовувати насіння 2-3 річної зборки.

Як видно з рис. 1, насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.) зібране за умов різної ширини міжрядь має мінімальні відмінності щодо проценту схожості. Однак більш кращі показники проявляються за умов посіву даної культури з міжряддям 45 см. На нашу думку, збільшення ширини міжрядь позитивно впливає на ростові процеси рослин, збільшує площу живлення кореневої системи, а отже формується більш повноцінне насіння. Найнижчою схожістю насіння характеризується свіжозібране насіння, так за ширини міжрядь 15 см, схожість становить 28 %, за ширини міжрядь 45 см – 31 %. За

терміну 4 місяці схожість насіння коливається в діапазоні 53-58 % за різної ширини міжрядь. При чому варто зауважити, що практично за 8 місяців підвищується схожість насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.) до 94-96 %, тобто можна відмітити, що насіння даної культури потребує яровізації (періоду спокою), що слід враховувати як при визначенні якісних показників свіжозібраного насіння, так і в подальшому насінневої придатності посівного матеріалу.

Рис. 1. Особливості схожості свіжозібраного насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.)

Нами також було проаналізовано динаміку якісних показників чорного кмину (*Nigella sativa* L.), зокрема схожості насіння щодо терміну його зберігання, та виявлено деяку закономірність (рис. 2). Чітко прослідковується збільшення в процентному співвідношенні схожість насіння на третьому році

вона практично рівнозначна майже 100 %. При цьому варто зауважити, що на третій рік нівелюються показники схожості *Nigella sativa*, отриманої як при збиранні шириною міжрядь 15 см, так і шириною міжрядь 45 см.

Рис. 2. Вплив терміну зберігання на показники схожості насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.)

Проаналізувавши отримані результати середньозважених показників (рис. 3) в посівах чорного кмину (*Nigella sativa* L.) можна відмітити, що при ширині міжрядь 15 см на початкових етапах розвитку культури, зокрема сходів, середньозважений показник кількості рослин на 1 м² коливається в межах 607 рослин, в той час за умов посіву з міжряддям 45 см всього 378. Однак на період збирання ми бачимо випадання, що в першому випадку (міжряддя 15 см) складає 35 рослин з м², в той час при міжрядді 45 см цей показник становить 52 рослини.

На перший погляд кращі показники саме за умов вузькорядного посіву, але аналізуючи дані щодо формування коробочок на рослині, то на загущених посівах їх кількість складає 7 шт./м², в той час як при широкорядному способі – він становить 11 шт./м². Таким чином, ми бачимо, що при широкорядному посіві чорного кмину (*Nigella sativa* L.) розвиток і продуктивність рослин відбувається більш інтенсивніше, ніж за умов вузькорядного.

Рис. 3. Динаміка формування стеблостою в посівах чорного кмину (*Nigella sativa* L.) в залежності від ширини міжрядь(середній показник)

Рис. 4. Зміна динаміки фітометричних показників чорного кмину (*Nigella sativa* L.) в залежності від ширини міжрядь при його посіві

За умов широкорядного способу посіву (рис. 4) чорного кмину (*Nigella sativa* L.), рослини більш високорослі, при цьому на 3 дні подовжується вегетаційний період, що нашу думку пов'язано з більшою кількістю коробочок на кожній рослині в даному варіанті. Однак варто зауважити, що показники урожайності даної культури вищі за умов вузькорядного способу посіву (15 см).

Висновки. Проаналізувавши отримані результати, можна відмітити, що в залежності від подальшого призначення насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.) можна рекомендувати для вирощування ту чи іншу ширину міжрядь. Так при вирощуванні товарного насіння, що в подальшому буде перероблятися на насіння та шрот, краще використовувати вузькорядний спосіб посіву (15 см), де загальні показники урожайності будуть вищі в порівнянні з широкорядним. В той же час за умов закладання посівів чорного кмину (*Nigella sativa* L.) в якості репродуктивного матеріалу (насіневі посіви), краще збільшити ширину міжрядь до 45 см. При цьому бу-

дуть формуватися рослини з добре визрілим насінням з високою схожістю, однак загальна продуктивність буде дещо нижча.

Література

1. Воронцов В.Т., Опара Н.М., Опара М.М. Культурні рослини в раціональному харчуванні та оздоровленні. Полтава: РВВ Полтавської державної аграрної академії. 2007. С. 39-40.
2. Жарінов В.І., Остапенко А.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряноароматичних рослин: Навчальний посібник. Київ: Вища школа. 1994. С. 230-231.
3. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. А. М. Гродзінського. Київ: УРЕ. 1990. 544 с.
4. Лікарське рослинництво: Навч. посіб. / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарницький. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори 2006». 2011. 256 с.
5. Мамчур Ф.І., Гладун Я.Д. Лікарські рослини на присадибній ділянці. Київ: Урожай. 1989. 196 с.